

ALISHER NAVOIY IJODIDA UCHROVCHI FRAZEMALAR XUSUSIDA

Pirimov Islom

Xalqaro innovatsion universitet

I kurs magistranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338394>

Annotatsiya: ushbu maqolada Alisher Navoiy g‘azallarida ifodalangan frazeologik birliklar xususida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: frazema, g‘azal, badiiy asar, badiiy mahorat, izoh.

Abstract: This article discusses phraseological units expressed in the ghazals of Alisher Navoiy.

Keywords: phrase, ghazal, work of art, artistic skill, commentary.

Frazeologik birliklar badiiy asarlarda va publitsistik uslubda, matbuot sahifalarida oddiy qo‘llanilishdan tashqari yozuvchining badiiy mahorati, til ustida ishlashi natijasida yangi-yangi ma‘no nozikliklariga ega bo‘ladilar. Frazeologik birliklar so‘zlarga nisbatan obrazli bo‘lishi bilan birga ma‘noni kuchli ifodalaydi. Shu nuqtai nazardan A.V.Kuninning “Predmetlar va jarayonlarning ekspressivlik xarakteristikasi ko‘pgina frazeologizmlarga xosdir, lekin bu xususiyat ularning nominativlik funksiyasini yo‘qotmaydi, faqat ularga ma‘lum uslubiy yo‘nalish bag‘ishlaydi” degan fikrlari o‘rinlidir. [Кунин, 1964:752]

Frazeologik birliklar yozuvchilar, shoirlar badiiy mahoratining mahsuli bo‘lib, badiiy asar tilining ta‘sirchanligini, g‘oyaviy-badiiy qimmatini oshirishga xizmat qiladi. Shu o‘rinda Alisher Navoiy ijodida uchrovchi ba‘zi frazemalarning ma‘lum darajada tahlilini kuzatamiz.

“G‘aroyib us-sig‘ar” devoniga kiritilgan “Kiyik charmi zaif egnimga majnunliq nishoni bas” misrasi bilan boshlanadigan to‘qqiz baytli g‘azalida ko‘nglini kuydirmoq iborasi qo‘llaniladi.

G‘ani-yu ko‘nglida pinhon diram fikri-yu ishq o‘ti,

Mening ko‘nglumda kuydirgan necha dog‘i nihoniy bas.

Ushbu ibora qalbi ozor ko‘rmoq, xafa bo‘lmoq [Rahmatullayev Sh., Mahmudov N., Xolmanova Z., O‘razova I., Rixsiyeva K, 2022 :282] ma‘nolarida izohlanadi. G‘azalda adib oshiqning ko‘nglini ishq kuydirishi, ishq bilan yo‘g‘rilgan ko‘ngilda esa dunyoparastlik hirsiga berilish holatlari kuzatilmasligini ta‘kidlaydi.

“Tengri xalq etmish meni go‘yo...” deb boshlanuvchi g‘azalida esa bir lahza o‘lmoq iborasi qo‘llaniladi.

Ey ko‘ngul, bir nav o‘libmen ahli davrondin malul

Kim, erurmen kimki andin yaxshi yo‘q, andin malul.

Ushbu baytda *bir nav o‘lmoq* iborasi bir lahza to‘xtamoq, chegara saqlamoq ma’nolarida ifodalangan. Ya’ni g‘azalda ahli davron fe’l-atvori va ahli davronga xolis munosabatdan qiynalgan kishi nodondir deya ta’kidlaydi.

Avval “Badoe ul-bidoya” so‘ngra “Faroyib us-sig‘ar” devonidan o‘rin olgan “Ey ko‘ngul, kelkim” deb boshlanuvchi g‘azalida esa *motam tutmoq* iborasi qo‘llaniladi.

Ey ko‘ngul, kelkim, balo bazmida jomi g‘am tutay,

O‘z qatig‘ holimg‘a o‘lmastin burun motam tutay.

Ibora qayg‘urmoq, xafa bo‘lmoq ma’nolarini ifodalaydi. Asarda lirik qahramonning holi nihoyatda og‘ir va qayg‘uliki, yaxshilanishga umid bog‘lamasdan qattiq iztirobda ekanligi bayon qilinadi.

Shuningdek, Navoiyning har bir dostonida frazemalardan o‘rinli foydalanilganligining guvohi bo‘lamiz. Jumladan, “Layli va Majnun” dostonidan o‘rin olgan baytlarda ham frazemalar uchraydi.

Bu bir necha so‘z quloqqa olg‘il,

Balkim necha dur quloqqa solg‘il

Ushbu baytda *quloqqa ilmoq* umumturkiy iborasi anglamoq, tinglamoq ma’nolarini ifodalab kelgan. Yoki

Bir kun erikib mahi muaddab,

Tushti boshig‘a havoi maktab [Alisher Navoiy. “Layli va Majnun”, 2020:49]

Baytida esa boshiga tushmoq frazemasi qo‘llanilgan. Bu frazema hayotida sodir bo‘lmoq ma’nosini ifodalaydi.

Har bargki xastavar yotti,

Yer bistarida oyoq uzatti [Navoiy. 2020:188]

Baytida esa oyoq uzatmoq iborasi namoyon bo‘ladi. Ushbu frazema ko‘p ma’noli sanalaib, 1) oyoq uzatmoq–orom olmoq, tinchimoq, 2) oyoq uzatmoq–o‘lim topmoq ma’nosini ifodalaydi. Asarda esa o‘lim topmoq ma’nosida ifodalangan.

Navoiy “Badoe ul-bidoya” devoniga mansub “Ko‘nglumni g‘amu dard ila qon ayladi ishq...” deb nomlanuvchi ruboiysida ham frazmadan mohirona foydalanganligining guvohi bo‘lamiz.

Ko‘nglumni g‘am-u dard ila qon ayladi ishq,

Ko‘z yo‘lidin ul qonni ravon ayladi ishq.

Har qatrani bilmadim qayon ayladi ishq,

Bedil ekanim buyla ayon ayladi ishq. [Ibrohim Haqqul, 2007:190].

Ruboiyda *qon aylamoq* iborasi qo‘llanilgan bo‘lib, ushbu frazema ruhan azoblanmoq ma’nosini ifodalaydi. Frazema orqali ko‘ngil ishq tufayli g‘am-u darddan vayron bo‘lganligini bayon qiladi.

Badiiy asarda frazemalar boshqa til birliklari qurshovida ishlatilsa-da, asarga rang-baranglik, stilistik mahsuldorlik baxsh etadi. Alisher Navoiy xalq tilining imkoniyatlarini, ma’no nozikligini frazemalar orqali yana bir bor namoyon qila olgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. “Layli va Majnun” dostoni - Toshkent, G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2020. 344 b.
2. Ibrohim Haqqul, Navoiyga qaytish, Toshkent. “Fan” , 2007. 223 b.
3. Кунин А.В. Основные понятия английской фразеологии, как лингвистической дисциплины и создание англо-русского фразеологического словаря. - М: 1964. - С. 752.
4. Rahmatullayev Sh., Mahmudov N., Xolmanova Z., O‘razova I., Rixsiyeva K. O‘zbek tili frazeologik lug‘ati. – Toshkent, 2022. 282 b.